

DEUTSCHE STIFTUNG FÜR
INTERNATIONALE RECHTLICHE
ZUSAMMENARBEIT E.V.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС

ЗБІРНИК СТАТЕЙ І ТЕЗ ІХ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛІСТИЧНОГО ФОРУМУ

(Харків 11-12 квітня 2019 року)

Київ

2019

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК**

АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ НАУК

**ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС**

**ЗБІРНИК СТАТЕЙ І ТЕЗ
ІХ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛІСТИЧНОГО ФОРУМУ**

(Харків 11-12 квітня 2019 року)

м. Київ

УДК 341.9(063)

Редакційна колегія:

Н.С. Кузнецова, О.В. Кохановська (відп. ред.), В.І. Борисова, В.Л. Яроцький, Р.А. Майданик, О.В. Дзера, І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, А.О. Вербицька.

Упорядник і відповідальний редактор: **О.В. Кохановська**

Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС. Матеріали ІХ Міжнародного цивілістичного форуму, Харків 11-12 квітня 2019 рік. – Київ.: ТОВ «Знання», 2019.- 761.

Збірник містить статті та тези ІХ Міжнародного цивілістичного форуму присвячені темі гармонізації приватно-правового законодавства України із законодавством ЄС, який відбувся на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До збірника увійшли наукові доповіді провідних вчених у сфері приватного права з України, Німеччини, Білорусії, Казахстану та Молдови, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів.

Видання адресоване вченим, науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів і вищих навчальних закладів, аспірантам, а також працівникам судів, прокуратури, адвокатури, іншим особам, які вивчають і застосовують доробки приватної науки.

Редакційна колегія не здійснює наукового редагування поданих матеріалів. Текст друкується відповідно до поданого автором рукопису без змін та доповнень із збереженням стилю та орфографії автора. Редакційна колегія не відповідає за можливі порушення автором прав інтелектуальної власності.

© ВГО «Асоціація цивілістів України», 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019

© Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019

© Автори статей, 2019

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....	1
ЗМІСТ.....	4
ТЕЗИ ОСНОВНОЇ ДОПОВІДІ.....	8

СЕСІЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС

Кузнєцова Н. С. РОЗВИТОК НАУКИ ПРИВАТНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.....	24
Шрамм Ганс-Йоахім. REMARKS AS TO THE METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION OF INSTITUTES OF PRIVATE LAW OF EU-COUNTRIES INTO NATIONAL LEGISLATION (КОМЕНТАР ДО МЕТОДИКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО).....	27
Кохановська О. В. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КНИГИ ПЕРШОЇ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС....	35
Серджиу Бзешу МОДЕРНИЗАЦІЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА – ОБРАЗЕЦ ГАРМОНІЗАЦІЇ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА....	38
Довгерг А. С. ПОДАЛЬША ЄВРО-ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКОДИФІКАЦІЮ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.....	44
Салей О. А. О МЕСТЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАПРАВЛЕНИЯХ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ.....	50
Діковська І. А. ГАРМОНІЗАЦІЯ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ З ПРАВОМ ЄС.....	60
Ландо Д. Д. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....	65
Давидова І. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ ПРАВОЧИНІВ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС.....	72
Харитонов Є. О., Харитонova О. І. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС У ПРИВАТНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ.....	81
Таш'ян Р. І. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС.....	89
Кухарєв О. Є. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СПАДКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС.....	97
Менджул М. В. ПРИНЦИПИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ.....	104

СЕСІЯ 2. ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Борисова В. І. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЯННЯ ДІТЯМ, ПОЗБАВЛЕНИМ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ.....	113
---	-----

Яроцький В. Л. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.....	120
Майданик Р. А. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО УМОВНЕ ДЕПОНУВАННЯ (ЕСКРОУ) ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС.....	128
Крупчан О. Д., Миронова Г. А. ПРИВАТНОПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.....	140
Гриняк А. Б., Козак О. М. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРИТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, У ПРИЙОМНУ СІМ'Ю.....	151
Пленюк М. Д. СКЛАДНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС, ЇХ ГАРМОНІЗАЦІЯ.....	157
Жорнокуй Ю. М. ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ ТА ЦІНИ ДОГОВОРУ МІЖ АКЦІОНЕРАМИ ТОВАРИСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС...	161
Федорченко Н. В. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС.....	168
Коструба А. В. ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ДИРЕКТИВИ ЄС «ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ» ВІД 16 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2014/49/EU.....	177
Харченко Г. Г. ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВЕЩНОГО ПРАВА.....	181
Піддубний О. Ю., Лебідь І. В. ДОГОВІРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ВИЛУЧЕНИХ З НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.....	189
Рябокоть Є. О. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ.....	195
Оприско М. В. МЕЖІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС У СФЕРІ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....	204
Карнаух Б. П. КУРС ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ В ГРОШОВОМУ ЗОБОВ'ЯЗАННІ.....	209
Панова Л. В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАТІЖНИХ РАХУНКІВ З БАЗОВИМИ ПОСЛУГАМИ: В КОНТЕКСТІ ДИРЕКТИВИ 2014/92/ЄС.....	214
Бажанов В. О., Бажанова В. О. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНОГО РЕЖИМУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ У КРАЇНАХ ЄС.....	222
Банасевич І. І. ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ КОНТРАКТАМИ.....	226
Радченко Л. І. ШЛЮБ ТА ШЛЮБОПОДІБНІ СОЮЗИ У ПРАВІ ОКРЕМИХ КРАЇН ЄС.....	233
Лукасевич-Крутник І. С. ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИВАТНОПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ.....	242
Міловська Н. В. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ІЗ НАДАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ.....	250
Чудик-Білоусова Н. І. ДОГОВОРИ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ.....	259
Сиротенко С. Є. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.....	268
Шевчишин О. І. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА МАЛОЛІТНІХ ОСІБ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС.....	275

СЕСІЯ 3. ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Карагусов Ф. С. НАПРАВЛЕННЯ МОДЕРНИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН.....	279
Зеліско А. В. ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ В УКРАЇНІ ТА ЄС: ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ.....	287
Бірюков О. М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКУТСТВА В ЄВРОПІ.....	296
Філатова Н. Ю. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПОГЛИНАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС.....	301
Ромащенко І. О. ВИПЛАТИ УЧАСНИКАМ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС, НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ.....	311
Пушкар М. В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ У СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ.....	317
Пилипенко Ю. О. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНОВОГО ЦИВІЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ В УКРАЇНІ.....	326

СЕСІЯ 4. ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ; ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ

Dorin Cimil ЕКОНОМИКО-ЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ИНФОРМАЦИЮ.....	334
Спасибо-Фатєєва І. В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ.....	348
Галянтич М. К. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЖИТЛО ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ.....	360
Безклубий І. А. ПРАВО НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ: РЕФОРМА ЗАКОНОДАВСТВА КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЯ.....	369
Калаур І. Р., Зайцева-Калаур І. В. САМОЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ.....	378
Отраднова О. О. ПРАВО НА ЖИТТЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ.....	385
Красицька Л. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН.....	391
Бурибаєв Е. А. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО В РК ПО ИНДЕКСУ ХИРША.....	398
Хамзина Ж. А. ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В РК.....	400
Кодинець А. О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ.....	403
Явор О. Я. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.....	408
Капіца Ю. М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.....	416
Труба В. І. ПОНЯТТЯ «ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ» В ДЖЕРЕЛАХ ПРАВА.....	423
Якубівський І. Я. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ АВТОРСЬКИМИ ТА СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ.....	433

Глотов С. О. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ..	440
Світличний О. П. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА.....	446
Воєводін Б. В. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ ОСОБИ.....	454
Вербицька А. О. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС.....	458
Валах В. В. ПРАВО НА НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ТАЄМНИЦЮ, У РІШЕННЯХ ЄСПЛ.....	463
Андрієнко О. В. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВА: СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА.....	472
Коломієць-Людвіг Є. П. КІБЕРПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.....	481
Макода В. Є. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	490
Панькова Л. О. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ІГРАШОК.....	497
Щербина Б.С. РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ СПАДКОВОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ.....	504
Воєводіна А. В. СЦЕНІЧНИЙ ОБРАЗ АРТИСТА ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....	509

СЕСІЯ 5. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КРАЇНАХ ЄС:

Васильєва В. А. ЗАХИСТ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....	513
Кот О. О. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	521
Погрібний С. О. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ НАЛЕЖНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ.....	527
Цюра В. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ГЕРМАНСЬКІЙ ТА РОМАНСЬКІЙ СИСТЕМАХ ПРАВА.....	533
Кройтор В. А. ВИЗНАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА ЯК НЕВІДВОРОТНИЙ ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.....	541
Притика Ю. Д. ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ КОЛЕКТИВНОГО ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПОЗОВІ ЄС.....	545
Василина Н. В. ОНЛАЙН ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ: ДОСВІД КРАЇН ЄС.....	551
Черняк Ю. В. ЗАСТОСУВАННЯ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ВИКРАДЕННЯ ДІТЕЙ 1980 РОКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ І ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ.....	558
Пономаренко О. М. ВИЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄС (НА ПРИКЛАДІ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ).....	566
Москаленко К. В. ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЛІКАРЕМ, У СПОРАХ ПРО ПОМИЛКОВЕ ЖИТТЯ І ЗАЧАТТЯ В ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ.....	575
Горіславська І. В. ЕЛЕМЕНТИ ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ.....	581

Коструба А. В.,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права
Навчально-наукового юридичного інституту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»

**ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ДИРЕКТИВИ ЄС «ПРО
СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ» ВІД 16 КВІТНЯ 2014 РОКУ №
2014/49/EU**

1. Підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про асоціацію, яка замінює Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною дало змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

25 жовтня 2017 року Постановою Кабінету Міністрів України №1106 затверджено План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

У сфері фінансових послуг постановою передбачено заходи направлені на гармонізацію національного законодавства України із актами законодавства ЄС, які предметно включають в себе виконання положень 40 директив Європейського Союзу (далі - ЕС) та 7 Регламентів ЄС. Зазначені акти права ЕС достатньо повно відображають вектор розвитку національного законодавства у банківській сфері починаючи від оновлення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та впровадження принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету до правової регламентації обігу електронних грошей та діяльності інститутів спільного інвестування у цінні папери.

Відповідно до наведеної постанови Кабінету Міністрів України, Рішенням Правління Національного банку України затверджено План заходів Національного банку України з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом¹.

2. Серед чинників забезпечення стабільної роботи банківського сектору важливе місце займає інституціональне забезпечення інтересів інвесторів банку, його вкладників.

Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року №4452-VI закріплений механізм захисту прав і законних інтересів вкладників

¹ Рішення Правління Національного банку України від 11 вересня 2018 року №603-рш «Про затвердження Плану заходів Національного банку України з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»

банків та забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та їх ліквідації. Його суть полягає в залученні фінансових ресурсів учасників Фонду, якими виступають банки з метою подальшого відшкодування кожному вкладнику банку коштів за його вкладом протягом регламентного часу з початку процедури виведення банку з ринку.

Такий підхід є загальноприйнятим. У 2012 році ЄС створено Європейський банківський союз, метою якого є забезпечення єдиного механізму нагляду, єдиного механізму рішень у кризових ситуаціях та єдиної в Європі системи гарантування вкладів. На сьогодні правові аспекти формування системи гарантування вкладів врегульовані Директивою Європейського парламенту та Ради ЄС «Про систему гарантування депозитів» від 16 квітня 2014 року № 2014/49/EU, якою впроваджено принцип формування фінансових ресурсів на покриття виплат вкладникам чи власникам поточних рахунків, визначення кола суб'єктів із числа клієнтів банку, яким гарантується повернення вкладів, закріплення процедури, етапів та часових рамок повернення коштів.

Отже принципи побудови системи гарантування вкладів під час виведення неплатоспроможних банків з ринку відомі національній правовій системі. Їх розвиток, започаткований у 1998 році прийняттям Указу Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України» від 10 вересня 1998 року №996/98, на сьогодні представлений результатом структурного реформування законодавства України² в цій сфері, ефектом якого є закріплення **відповідальності пов'язаних осіб у випадку недостатності майна для розрахунків за вкладами фізичних осіб, які перевищують гарантовану суму, та перед іншими кредиторами банку**, поширення гарантії Фонду гарантування у тому числі фізичних осіб-підприємців, концентрацію всіх процедур з продажу активів банків, що ліквідуються, на рівні Фонду гарантування (з цією метою було створено та почав функціонувати «консолідований офіс» з реалізації та управління активами) та скорочення строків початку виплат відшкодування коштів всім без виключення вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування до 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку.

² 23 лютого 2012 року прийнято Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» №4452-VI, яким встановлені правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також врегульовані відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначені повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків. Крім того, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» від 16 липня 2015 року №629-VIII внесені відповідні зміни до 19 законодавчих актів, які регулюють банківську сферу.

Така констеляція має позитивні наслідки, що дозволило, до речі, без болячі провести, у грудні 2016 року, виведення з ринку ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом його продажу Міністерству фінансів України.

3. В той же час, слід визнати необхідність подальший дій щодо приведення порядку відшкодування вкладів у відповідність із правом ЄС, зокрема директивою ЄС «Про систему гарантування депозитів» від 16 квітня 2014 року № 2014/49/EU, оскільки між актом права ЄС і відповідним актом національного законодавства України існують ряд розбіжностей. Вони полягають в наступному.

Відмінності в обсязі та рівні покриття. Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (стаття 26) встановлено, що вкладником, якому Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом є фізична особа (фізична особа - підприємець).

Відповідно до директиви вкладником банку, якому надаються відповідні гарантії відшкодування вартості вкладу виступають юридичні особи, окрім юридичних осіб публічного права, пенсійних фондів, інших кредитних організацій, інститутів спільного інвестування.

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, відповідно до статті 6 директиви складає 100 000 євро проти встановленого розміру на рівні 200 000 гривень, що не перевищує 7 000 євро.

При цьому, актами права ЄС не встановлені будь-які обмеження щодо розміру відшкодування, в той час, як статтею 26 закону закріплено, що Фонд не відшкодовує кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних тощо.

Директивою ЄС «Про систему гарантування депозитів» від 16 квітня 2014 року №2014/49/EU встановлюється тільки можливість відтермінування виплати суми компенсації.

Відмінності в термінах відшкодування. Статтею 8 директиви передбачено термін 7 днів, протягом якого проводиться виплата страхового відшкодування. Цей термін встановлюється з 01 січня 2024 року. При цьому, протягом перехідного періоду зазначений строк дорівнює 15 робочих днів до 31 грудня 2019 року, 10 робочих днів до 31 грудня 2023 року.

В той же час, Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000

рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Механізм кредитування Фонду. Відповідно до статті 25 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд у разі виникнення тимчасового дефіциту ліквідності звертається до Національного банку України за отриманням кредиту або викупом державних цінних паперів.

Національний банк України приймає рішення про надання або ненадання кредиту Фонду, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії, на умовах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання звернення Фонду.

В той час як директивою передбачається можливість взаємного кредитування системи гарантування депозитів держав – учасниць ЄС.

4. Слід зазначити, що подібні механізми компенсації встановлені також й для інвесторів. Так, директивою ЄС «Про схеми компенсації інвесторам» від 03 березня 1997 року №97/9/ЄС передбачено, що оскільки захист інвесторів і підтримання довіри до фінансової системи є важливим аспектом формування і належного функціонування внутрішнього ринку у цій області; оскільки з цією метою важливо, щоб усі держави-члени мали схеми компенсацій для інвесторів, які б гарантували узгоджений (гармонізований) мінімальний рівень захисту.

Відповідна схема має забезпечувати покриття для інвесторів у випадку, коли компетентні органи визначили, що з їх точки зору, інвестиційна компанія на даний момент з причин, які безпосередньо пов'язані з її фінансовими умовами, неспроможна виконати свої зобов'язання, що виникли, і не має можливостей виконати їх у найближчому майбутньому, або судовий орган прийняв постанову з причин, які безпосередньо пов'язані з фінансовими умовами інвестиційної компанії, і ця постанова призупиняє спроможність інвесторів виставляти вимоги проти компанії.

Покриття має забезпечуватися для вимог, які виникають через неспроможність інвестиційної компанії повернути грошові кошти, позичені або такі, що належать інвесторам, і зберігаються від їх імені у зв'язку з інвестиційним бізнесом, або повернути інвесторам будь-які інструменти, що належать їм і зберігаються, перебувають в управлінні або під керівництвом від їх імені у зв'язку з інвестиційним бізнесом.

Національним законодавством України не передбачене механізму відповідної компенсації за аналогом системи гарантування вкладів. Єдиний проекту Закону про Фонд гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб №3132 від 28 серпня 2013 року був відкликаний до початку його розгляду в комітетах Верховної Ради України 27 листопада 2014 року.

Цим законопроектом було визначено правові, фінансові та організаційні засади функціонування Фонду гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами та здійснення компенсаційних виплат інвесторам, які втратили свої кошти та цінні папери внаслідок недоступності інвестицій, з метою захисту прав і законних інтересів вкладників та інвесторів фінансових установ, зміцнення довіри до фінансової системи України, стимулювання залучення коштів у фінансову систему України, забезпечення солідарної відповідальності Уповноважених органів за діяльністю фінансових установ, виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку та ефективної процедури компенсаційних виплат вкладникам та інвесторам фінансових установ.

Діяльність такого Фонду полягає у відшкодуванні неповернених вкладів та компенсаційних виплат інвесторам, які втратили свої кошти внаслідок недостатності коштів учасника Фонду та за умови настання одного з наступних випадків: 1) набрання чинності рішенням щодо анулювання ліцензії учасника Фонду; 2) прийняття рішення про ліквідацію строкового інституту спільного інвестування раніше закінчення строку, на який він створений; 3) порушення провадження у справі про банкрутство учасника Фонду.

Враховуючи те, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо приведення національного законодавства у відповідність із законодавством Європейського Союзу щодо захисту прав інвесторів, то було б доречним повернення до раніш загубленої ініціативи та створення в Україні відповідної компенсаційної системи поруч з вже створеною системою гарантування вкладів.